

1. USO DE HERRAMIENTAS DE IA GENERATIVA

- En la asignatura “EI1054 - Pràctiques Externes i Projecte de Final de Grau” está permitido el uso de herramientas de IA generativa con las condiciones establecidas en esta guía.
- Trabaja con honestidad y responsabilidad, declarando el uso que has hecho de la IA Generativa en tu trabajo. Para ello debes rellenar **obligatoriamente** la plantilla “Declaración de uso de la IA Generativa” que encontrarás en el Aula Virtual, que deberá subir tu tutor/a en la aplicación para solicitar el tribunal de defensa de tu TFG, aplicación que se encuentra en el Aula Virtual. El documento es necesario para poder realizar la defensa de tu TFG ante el tribunal.
- Estas herramientas presentan límites y pueden llegar a ofrecer contenido falso, incorrecto o impreciso. Encárgate de verificar dicho contenido, puesto que serás responsable del mismo al incluirlo en tu trabajo.
- Ten presente que su uso puede poner en riesgo la privacidad o la protección de datos personales y confidenciales.
- Si accedes a la IA Generativa de forma abierta, no puedes mencionar a la empresa en la información que le proporcionas a dicha aplicación. Por otro lado, si introduces código en la IA Generativa, has de contar con el consentimiento de la empresa.
- Utiliza las herramientas para potenciar tu pensamiento crítico, no para sustituirlo.
- Recuerda que la IA es una herramienta más y que lo que se valora es el contenido del TFG, tu conocimiento y el modo en que eres capaz de exponerlo y defenderlo.
- No olvides consultar las guías y recomendaciones sobre la redacción de TFG y su normativa que encontrarás en el Aula Virtual.

2. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS SOBRE EL USO DE LA IA

- **Estructuración de contenido u organización de la información:** deberías demostrar un nivel suficiente para poder construir por tus propios medios un trabajo como el que presentas.
- **Redacción de texto:** a estas alturas de tu formación, esta es una habilidad que debes demostrar con claridad. No obstante, debes declarar si usaste IA generativa para *refinar* tu redacción posteriormente a haberla creado.
- **Contenidos específicos:** ten presente que tu evaluación se centrará en habilidades y competencias adquiridas que sean propias de tu grado, por lo que, si tratas de suplirlas con estas herramientas, probablemente no superes la calificación mínima. Debes demostrar estas competencias de manera evidente en tu trabajo. Por ese motivo, debes declarar cualquier interacción con IA

generativa susceptible de afectar a este punto para despejar dudas. Por ejemplo, se supone que un/a ingeniero/a informático/a debe ser capaz de desarrollar un programa complejo desde cero, y puede apoyarse en IA generativa para mejorar sus programas depurando código, pero no comenzar desde cero con IA generativa.

- **Análisis y evaluación de resultados:** la interpretación de datos y la evaluación de resultados deben ser realizadas por el estudiantado. Delegar esta tarea a una IA generativa puede comprometer la validez del trabajo y evidenciar una falta de comprensión por tu parte. Sin embargo sí que puedes utilizar programas de IA generativa como motores de búsqueda inteligentes que presentan la información de forma fácil de leer y comprender, para posteriormente hacer tú un análisis crítico de la información presentada. Puedes utilizarla para generar ideas, temas y propuestas de escritura. Y recuerda ser transparente; atribuye correctamente el texto y las imágenes de IA cuando los uses en tu trabajo.
- **Desarrollo de soluciones técnicas:** aunque la IA puede asistir en la optimización de soluciones, el diseño y la implementación de soluciones técnicas deben ser fruto del conocimiento y habilidades del estudiantado.
- **Revisión y corrección de código:** es aceptable utilizar herramientas de IA para identificar errores o sugerir mejoras en el código, pero depender exclusivamente de ellas para corregir problemas sin comprender las soluciones propuestas será considerado un uso inadecuado. No obstante, recuerda que si introduces código en la IA Generativa, has de contar con el consentimiento de la empresa.

Recuerda por tanto, que no debes usar la IA generativa para:

- Evitar realizar tu propio trabajo;
- Copiar texto o imágenes de programas de IA sin la atribución correspondiente;
- Utilizar texto o imágenes de IA sin verificar la información ni explorar posibles problemas de plagio;
- Compartir documentos o información de carácter personal como, por ejemplo, DNI o tu teléfono en herramientas software en la nube de carácter público.

Además, recuerda las [recomendaciones generales de la UJI](#) sobre el uso de IA generativa.

Finalmente, nos gustaría que hicieras un uso responsable de la IA en todo momento, tratando de evitar sesgos y minimizando su uso debido a su impacto medioambiental. Cada prompt ejecutado en un *Large Language Model (LLM)*, como por ejemplo *ChatGPT*, consume la cantidad de energía necesaria para recargar un teléfono móvil. Por ello, no utilices la IA generativa para realizar tareas que podrías hacer por ti mismo.